

ЖИНОЯТЧИ ШАХСНИНГ ҲАРАКАТ ЁКИ ҲАРАКАТСИЗЛИК ШАКЛИДАГИ АХЛОҚИЙ МЕЪЗОНЛАРИ

Ихтиёржон Исмоилов

Фарғона давлат университети,
таянч докторант,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8340498>

Аннотация: Жиноят тушунчаси ҳаракат ёки ҳаракатсизлик шаклидаги шахснинг хулқ-атвори (хатти-ҳаракати, фаолияти)ни ифодалайди. Шу билан бирга, жиноят қонунда руҳий жараёнлар, ўйлар, фикрий хулосалар қанчалик зарар келтирувчи бўлишига қарамай, жиноят ҳисобланмаслиги белгилаб қўйилган.

Калит сўзлар: жазо, жиноят, ҳуқуқ, қонун, фуқаро, ҳуқуқий маданият.

“Жиноят” тушунчасига илк бор 1791 йилда қабул қилинган Франция Жиноят кодексида таъриф берилган бўлиб, ушбу таъриф формал тусга эга эди. Унда жиноятга: “Жиноят бу – амалдаги жиноят қонуни билан жазоланадиган қилмишдир”, – дея таъриф берилган эди[1]. Демак, жиноят бу – ижтимоий ва ҳуқуқий ҳодиса ҳисобланади.

Жиноят қонунчилигида жиноят деб ҳисобланмаган ва жазо назарда тутилмаган қилмишлар ҳар қандай оқибатга сабаб бўлганлигидан қатъи назар, жиноят ҳисобланмайди. Қилмишни жиноят деб исоблаш учун албатта, жиноят қонунчилигида кўрсатилган ва бунинг учун жиноий жазо назарда тутилган бўлиши керак. У ёки бу қилмишни жиноят деб ҳисоблаш масаласини фақат қонун чиқарувчи орган ҳал қилади.

Фикримизча, ижтимоий хавфлилик маълум бир хатти-ҳаракатни жиноят деб ҳисоблашдаги асосий белгиларидан бири сифатида кўрсатилган. Жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги унинг сифат кўрсаткичидир. Айнан қилмишнинг сифат кўрсаткичи уни жиноят деб ҳисоблаш ёки ҳисобламаслик масаласини аниқлаб беради. Демак, ижтимоий хавфлилиги унинг моддий моҳиятини белгилайди ва қонун чиқарувчи орган томонидан жиноят деб ҳисоблаб, қонунга киритишнинг асосий мезонларидан бири ҳисобланади.

Қилмишда ижтимоий хавфлиликнинг мавжудлиги унинг ижтимоий муносабатга зарар етказиш ёки зарар етказиш хавфи остида қолдиришини билдиради. Жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги унинг объектив хусусияти ҳисобланиб, қонун чиқарувчининг онги ва иродасидан қатъи назар, ижтимоий муносабатларга зарар етказиши ва ўзининг ички моҳиятига кўра жамиятнинг нормал фаолият кўрсатишига зарар етказиши. Қонун чиқарувчи орган ижтимоий хавфли

қилмишнинг ана шу хусусиятларини ҳисобга олиб уни жиноятлар доирасига киритиш ёки киритмаслик масаласини ҳал қилади. Бунда қонун чиқарувчи органнинг вазифаси жамият ривожланишининг муайян босқичида жамиятнинг ҳаётини тўғри баҳолаш ва қилмишни жиноят деб ҳисоблаш ёки декриминализация қилишдан иборатдир.

Жиноят шахс учун ҳам, жамият учун ҳам, давлат учун ҳам хавфлидир. Жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги қонун билан қўриқланаётган объектнинг ҳуқуқий ҳимоя қилинишининг аҳамияти орқали аниқланади.

Шахс, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатлари, мулк, табиий муҳит, тинчлик, инсониятнинг хавфсизлигидир. Аммо жиноятнинг хавфлилик даражаси фақат қилмиш туфайли тажовуз қилинадиган объектнинг ўзи билангина ифодаланмай содир этилган ижтимоий хавфли қилмишнинг ўзига хос хусусиятлари билан ҳам белгиланади. Булар жиноят содир қилиш вақти, жойи, усули, содир этиш шароити ва ҳоказолар билан ҳам боғлиқ бўлади. Масалан, одам ўлдириш жиноятини жабрланувчини қийнаб содир этиш, ўғрилик, талончилик, босқинчилик жиноятларини уй-жой ёки омборхоналарга кириб содир этиш ва ҳоказолар. Жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини белгиловчи мезонлардан бири жиноят туфайли етказилган зарарнинг миқдоридир.

Жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги даражасини белгиловчи мезонлардан яна бири жиноятнинг мотив ва мақсадидир. Мисол учун, тамагирлик ёки бошқа паст ниятларда қасдан болани алмаштириб қўйиш учун жавобгарлик назарда тутилган ёки шахснинг тириклигида розилигини олмасдан ёки ўлганидан кейин қариндошларининг розилигини олмасдан ғаразғўйлик ёки бошқа паст ниятларда мурданинг аъзолари ёки тўқималарини ажратиб олиш ва ҳоказолар.

Жиноят содир қилган киши шахсининг ўзига хос хусусиятлари ҳам жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини белгилаши мумкин. Масалан, вояга етмаган шахс томонидан жиноят содир этиш жазони енгиллаштирувчи ҳолат ҳисобланса, авfli рецидивист ёки ўта хавfli рецидивист томонидан содир этилса, жазони оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланади.

Жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражаси унинг миқдор кўрсаткичи ҳисобланиб, етказилган зарарнинг даражаси, келиб чиққан оқибатнинг оғирлиги, жиноий ҳаракатнинг қай даражада амалга

оширилганлиги (тайёргарлик кўриш, суиқасд қилиш ёки охирига етказилганлиги), бир неча киши томонидан биргалашиб содир этилганлиги, жиноятнинг содир қилиш усули, жиноят содир этишда қурол ишлатилганлиги, айбнинг хусусиятлари каби омиллар ҳисобга олиниши мумкин. Демак, жиноят ҳисобланмайдиган ва жиноят ҳисобланадиган қилмишларни ажратиб турувчи мезон ҳам ижтимоий хавфлилик даражаси ҳисобланади. Аммо уларни ажратиб турувчи мезонни аниқлашда шахснинг мақсадини ҳам ҳисобга олиниши керак.

Жиноятнинг яна бир белгиси қилмишда айбнинг мавжудлигидир. Жиноят содир этишда айблиликнинг маъноси жиноятчининг содир қилган ижтимоий хавфли қилмиши ва унинг ижтимоий хавфли оқибатига қасд ва эҳтиётсизлик шаклидаги руҳий муносабатидир. Жиноят содир этган шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилик хусусиятини англаган ва шундай қилмишни содир этишни истаган бўлса, бундай жиноят қасддан содир этилган бўлади.

Айбнинг қасд шакли ўз навбатида иккига бўлиниб, булар тўғри ва эгри қасддан иборатдир.

Жазога сазоворлик деганда ҳар бир содир этилган жиноят учун қонунда жазо белгиланганлиги ва уни жиноят учун тайинланиши мумкинлигидир. Демак, жиноят учун жавобгарлик муқаррар бўлиб, жазо тайинлаш жавобгарликка тортилганидан кейин тайинланадиган мажбурлов чорасидир. Жавобгарликка тортилган шахсларга нисбатан ҳар доим ҳам жазо тайинланавермайди. Қачонки, шахс ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноятни биринчи марта содир қилган ва қилмишда ўша моддаларда кўрсатилган шартлар мавжуд бўлса, шахс жавобгарликдан озод қилиниши мумкин. Жавобгарликдан озод қилиш шахсни оқлаш бўлмасдан жиноят ҳуқуқининг инсонпарварлик принципларига асосланган ҳолда жавобгарликдан озод қилишдир.

Маълумки, жиноятчиликка карши курашда ва унинг олдини олишда қўлланиладиган асосий воситалардан бири, бу жиноий жазо ҳисобланади.

Жазонинг моҳияти ва табиатини очиб бериш марказий масалалардан бири бўлиб, усиз жазонинг мазмун ва мақсади, тарбиявий ва огоҳлантирувчи аҳамияти тўғрисида тасаввур ҳосил қилиш мумкин эмас.

Жиноят ва жазо ҳаётдаги турли ҳодисалар бўлиб, ўз навбатида, уларнинг бир-бири билан боғлиқлигини инкор этиб бўлмайди.

Жазонинг умумий огоҳлантирувчи таъсири уч асосий кўрсаткичи буйича амалга оширилади:

- биринчидан, у кўрқитиш таъсирини вужудга келтиради. Жазодан кўрқитиш жамиятнинг маънавий ва ахлоқий жиҳатдан беқарор аъзоларини жиноят содир этишдан ўзини тийишга мажбур қилади;

- иккинчидан, жазо маънавий ва ахлоқий тақиқларни янада мустақкамлайди. Натижада шахс ҳуқуқ кучайтирган ахлоқ нормаларига риоя қилиб, белгиланган ижтимоий тартибни бузишдан ўзини тийиши мумкин;

- учинчидан, жиноий жавобгарликка тортиш имкониятининг мавжудлиги одамларда одатдаги қонунга бўйсунувчанликни тарбиялаш ва рағбатлантиришга қодир[2].

Жазо учта мақсадни кўзлайди: ижтимоий адолатни тиклаш; янги жиноятларнинг олдини олиш; маҳкумни ахлоқан тузатиш ва қайта тарбиялаш; Маҳкумнинг ахлоқан тузалишини табақалаштириш ўта мураккаб иш бўлгани учун икки қарама-қарши қутбни: жазони қўллашга ҳожат бўлмаган даражани ва шахсни мутлақо тузатиб бўлмайдиган, олий жазони қўллаш мақсадга мувофиқ бўлган даражани ажратиш зарур. Фикримизча, ахлоқан тузалишнинг бу икки қарама-қарши қутблари ўртасида жуда кўп оралиқ даражалар ҳам мавжудки, уларни ажратиш лозим. Зеро, айнан мана шу ерда жиноятчи шахсини типларга ажратиш тулиқ амалга оширилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. [https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/Jinoyat va jinoyatchilik tushunchasi](https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/Jinoyat_va_jinoyatchilik_tushunchasi)
2. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. Москва.: Юр. лит-ра, 1979. –С.30.
3. Yuridik entsiklopediya /Yuridik fanlar doktori, professor u.Tadjixanovning umumiy tahririda. – Toshkent.: Sharq, 2001. – B. 156 (656).
4. A'zamjonovich, I. I. (2022). JINOYAT VA JAZO: XALQARO VA MILLIY TAJRIBALARNING IJTIMOIIY FALSAFIY XUSUSIYATLARI. ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY QARASHLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR, 160-161.
5. Azamjonovich, I. I. (2021). The death penalty for a crime and its philosophical and legal aspects. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(1), 1376-1381.
6. Ismoilov, I., & Qosimova, X. (2022). Oilada Erkin Fuqaro Shaxsi Va Barkamol Avlodning Shakllanishi. *So 'Ngi Ilmiy Tadqiqotlar Nazariyasi*, 1(1), 232-238.

